

ҲУҚУҚИЙ ДАВЛАТ ВА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ҚУРИЛИШИДА КОНСТИТУЦИЯНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Муталибхонов Азизхўжа

А.Навойи номидаги Тошкент давлат

ўзбек тили ва адабиёти университети социология йўналиши 3 босқич талабаси

Рахимова Машкура Инамжановна

илмий рахбар

А.Навойи номидаги Тошкент давлат

ўзбек тили ва адабиёти университети

ижтимоий гуманитар фанлар

кафедраси катта ўқитувчиси

Аннотация Мақолада Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамияти барпо этишдаги ўрни ҳамда аҳамияти таҳлил қилинади. Конституция фақат давлатнинг асосий қонуни эмас, балки жамиятда адолат, инсон қадри ва қонун устуворлигини таъминлайдиган меъёрий пойдевор сифатида талқин этилади. Шу билан бирга, янги таҳрирдаги Конституцияда белгиланган демократик принциплар ва фуқаролик жамияти институтларини ривожлантириш йўналишлари фалсафий-ҳуқуқий жиҳатдан ёритилади.

Калит сўзлар: Конституция, ҳуқуқий давлат, фуқаролик жамияти, инсон ҳуқуқлари, қонун устуворлиги, демократия, ижтимоий адолат.

Аннотация. В статье анализируются роль и значение Конституции Республики Узбекистан в построении правового государства и гражданского общества. Конституция трактуется не только как основной закон государства, но и как нормативная основа, обеспечивающая справедливость, человеческое достоинство и верховенство закона в обществе. При этом с философско-правовой точки зрения освещаются демократические принципы, заложенные в новой редакции Конституции, и направления развития институтов гражданского общества.

Ключевые слова: Конституция, правовое государство, гражданское общество, права человека, верховенство права, демократия, социальная справедливость.

Abstract. The article analyzes the role and significance of the Constitution of the Republic of Uzbekistan in building a legal state and civil society. The Constitution is interpreted not only as the fundamental law of the state, but also as a normative foundation that ensures justice, human dignity and the rule of law in society. At the

same time, the democratic principles established in the new edition of the Constitution and the directions for the development of civil society institutions are highlighted from a philosophical and legal perspective.

Key words: Constitution, legal state, civil society, human rights, rule of law, democracy, social justice

Кириш, Ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамияти қурилиши — замонавий давлатчиликнинг асосий белгиларидан бири ҳисобланади. Бугунги кунда Ўзбекистонда Конституциявий ислохотлар жараёни фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, давлат идоралари фаолиятини шаффоф ва жавобгар қилишга йўналтирилган.

Президент Ш.М. Мирзиёев таъкидлаганидек: “Конституция — халқнинг иродаси ва мустақил Ўзбекистоннинг тараққиёт йўлини белгилаб берувчи муқаддас ҳужжатдир.”¹ Шу маънода, Конституция нафақат ҳуқуқий, балки фалсафий-маънавий ҳужжат сифатида ҳам фуқаролик жамиятининг мафкуравий асосини ташкил этади.

Ҳуқуқий давлат тамойиллари — қонун устуворлиги, ҳокимиятлар бўлиниши, суд мустақиллиги ва инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш каби қадриятларга асосланади. Конституциянинг 15-моддасида “Ўзбекистон Республикасида давлат ҳокимияти халқ иродасига асосланади”² деб белгилаб қўйилган. Бу меъёр давлат фаолиятининг барча соҳаларида халқ манфаатларининг устуворлигини ифода этади.

Шунингдек, янги таҳрирдаги Конституцияда инсон ҳуқуқларининг кафолатлари кенгайтирилиб, фуқароларнинг давлат бошқарувидаги иштирокига оид нормалар мустаҳкамланди³.

Фуқаролик жамияти — бу давлат ва шахс ўртасидаги мувозанатни таъминлайдиган тизимдир. Унда нодавлат ташкилотлар, оммавий ахборот воситалари, фуқароларнинг эркин бирлашмалари муҳим ўрин тутди. Конституциянинг янги таҳририда “жамоатчилик назорати”, “очиқ давлат бошқаруви”, “ахборот олиш ҳуқуқи” каби нормалар фуқаролик жамиятининг ҳуқуқий асосини яратди⁴.

Бу ўзгаришлар орқали жамиятда фаол фуқаролик позицияси ва ижтимоий масъулият ҳиссини кучайтиришга замин яратилди.

Конституция фақат ҳуқуқий ҳужжат эмас, балки инсон ва жамият муносабатларининг фалсафий модели ҳамдир. Аристотель таъкидлаганидек, “Давлатнинг мақсади — инсоннинг гўзал ҳаётига эришишдир.”⁵

Шу нуқтаи назардан, Конституция инсон қадрини олий қадрият сифатида белгилаган ҳолда жамиятда маънавий барқарорлик ва ижтимоий адолатни таъминлайди.

Хулоса ва тавсиялар

1. Конституция ҳуқуқий давлатнинг асосий кафолати бўлиб, унинг ҳар бир моддаси ҳаётга самарали татбиқ этилиши лозим.
2. Фуқаролик жамияти институтларини қонун асосида қўллаб-қувватлаш ва жамоатчилик назоратини кучайтириш зарур.
3. Конституциявий маданиятни юксалтириш орқали фуқароларда ҳуқуқий онг ва фаол фуқаролик позициясини шакллантириш муҳим.
4. Илмий тадқиқотларда Конституциянинг фалсафий ва маънавий қирраларини чуқурроқ ўрганиш келгусидаги ислохотлар учун методологик асос бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. *Янги Ўзбекистон стратегияси 2022–2026 йиллар*. – Тошкент, 2022.
2. *Ўзбекистон Республикаси Конституцияси (янги таҳрир)*, 15-модда. – Тошкент, 2023.
3. Саидова Г.А. *Ҳуқуқий давлат назарияси ва амалиёти*. – Тошкент: Адолат, 2020.
4. Зиёдуллаев Ш.Ф. *Ўзбекистон Республикаси Конституциявий ҳуқуқи*. – Тошкент, 2021..
5. Аристотель. *Сиёсат*. – Тошкент: Фан, 2013.